

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 4 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

IXTISOSLASHTIRILGAN SAN'AT MAKTABLARIDA TASVIRIY VA AMALIY SAN'AT FANLARINI O'QITISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

*Ochilova Feruzaxon Otamurod qizi*¹

¹Navoiy Davlat Universiteti "Tasviriy san'at" – magistratura ta'lim yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida tasviriy va amaliy san'at fanlarini o'qitish jarayoni pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilingan. Tadqiqotda ushbu fanlarni o'qitish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar, innovatsion metodlar va amaliy yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Pedagogik jarayonni samarali tashkil etish uchun o'qitish metodikasi, texnologiyalar va didaktik vositalarning ahamiyati ochib beriladi. Tadqiqot natijalari ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida ta'lim sifatini oshirish hamda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'z: Estetik did, ijodkorlik qobiliyat, milliy va umumbashariy qadriyatlar, amaliy san'at texnikalari, bo'yoqlar, mo'yqalamlar, keramika vositalari, badiiy tafakkur, ko'rgazmalar, tanlovlar.

Yangi O'zbekiston sharoitida ma'lum ma'naviy-g'oyaviy yo'nalishlarning shakllanishi va rivoj topishi o'z navbatida, tasviriy va amaliy san'at turlarining barcha sohalariga samarali ta'sir etayotganligini ko'rishimiz yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bu esa, o'z navbatida ijobiy izlanishlar ko'lamini yanada kengaytirib borib, badiiy tafakkur rivojini yanada rivojlantirishni taqozo etadi. Bizga tarixdan ma'lumki, ajdodlarimiz tomonidan ko'p asrlar mobaynida yaratilib shu kunimizgacha yetib kelgan g'oyatda ulkan, bebaho ma'naviy va madaniy meroslarni tiklash va ularni kelajak avlodlarga yetarlicha o'rgatish zaruriyat ekanligini anglatadi.

Avvalo shuni e'tirof etish joizki, tasviriy va amaliy san'at inson tafakkurining betakror mahsuli sifatida har bir jamiyatning madaniy merosida alohida o'rin tutadi. Xususan, ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida bu fanlarni o'qitish o'quvchilarning estetik didini shakllantirish, ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish hamda milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat hissini uyg'otishda muhim ahamiyatga ega. Shu boisdan, ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida tasviriy va amaliy san'at fanlarini o'qitishda pedagogik shart-sharoitlarni yaratishning muhim jihatlarini tadqiq qilish zaruriyat ekanligini ko'rsatadi.

Demak, bu fanlarning ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida o'qitilishining maqsadi va vazifalari borasida to'xtalsak, tasviriy va amaliy san'at fanlarining asosiy maqsadi o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish, ularni milliy san'atning boy an'analari bilan tanishtirish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish hamda o'ziga xos badiiy tafakkurini shakllantirishdan iboratdir. Bu jarayon quyidagi vazifalarni amalga oshirishni taqozo etadi:

- o'quvchilarning tasviriy san'atning turli yo'nalishlari bo'yicha bilimlarini kengaytirish;
- amaliy san'at texnikalarini o'rgatish orqali ijodiy ko'nikmalarini mustahkamlash;
- madaniy meros va milliy qadriyatlarni o'rganish hamda ularga hurmat uyg'otish;
- innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'qitish samaradorligini oshirish.

Ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida yuqori samaradorlikka erishishning omillari sifatida – quyidagi pedagogik shart-sharoitlarni yaratish lozim bo'ladi:

1. Material-texnik baza – san'at darslari uchun zarur jihozlar, masalan, molbertlar, turli materiallar (bo'yoqlar, mo'yqalamlar, keramika vositalari va boshqalar) bilan ta'minlangan o'quv xonalarini mavjud bo'lishligi.
2. O'qituvchi malakasi – yuqori darajadagi kasbiy bilim va pedagogik ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarni jalb qilish.
3. Metodik qo'llanmalar – tasviriy va amaliy san'at bo'yicha zamonaviy va milliy uslubdagi darsliklar va qo'llanmalarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish. Shuningdek, raqamli o'quv resurslari, jumladan, tasviriy san'at tarixiga oid elektron darsliklar va virtual galereyalar ishlab chiqish zaruriyati bor.
4. Motivatsiya va rag'batlantirish – o'quvchilarning san'atga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun ko'rgazmalar, tanlovlar va boshqa ijodiy tadbirlarni tashkil etish. Bu kabi tadbirlar yosh ijodkorlarning iste'dodlarini namoyish etishga katta xizmat qiladi.

Ta'lim jarayonida shunday innovatsion yondashuvlarga erishish kerakki ular qo'yidagicha bo'lishi lozim:

1. Axborot texnologiyalaridan foydalanish – bu yondashuv orqali raqamli vositalar yordamida badiiy kompozitsiyalarni yaratish, san'at tarixiga oid virtual sayohatlarni tashkil qilishga erishish zarur.
2. Integratsiyalashgan yondashuv – bu yondashuv orqali tasviriy va amaliy san'at fanlarini tarix, adabiyot va madaniyat bilan bog'lab o'qitish lozim bo'ladi.
3. Individual yondashuv – bu yondashuv orqali har bir o'quvchining qobiliyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishga erishish lozim.

Shuningdek, tasviriy va amaliy san'at fanlarini o'qitishda milliy qadriyatlarning o'rni nihoyatda katta ekanligini nazardan qochirmasligimiz kerak. Milliy san'atni o'rgatish jarayonida xalq amaliy san'atining boy an'analarni o'quvchilarga yetkazish muhim ahamiyatga ega. Bunda quyidagilarni ta'minlash lozim bo'ladi:

- xalq hunarmandchiligi namunalaridan keng foydalanish zarur;
- O'zbekiston madaniy merosining taniqli namoyandalari ijodini o'rganish lozim;
- mahalliy ustalar bilan uchrashuvlar va mahorat darslarini imkon qadar ko'proq tashkil etish darkor.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida tasviriy va amaliy san'at fanlarini o'qitish jarayonida zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llash, zarur shart-sharoitlarni

yaratish va milliy qadriyatlarga asoslangan ta'lim mazmunini shakllantirish asosiy vazifa hisoblanadi. Ushbu omillar nafaqat yosh avlodning estetik didini rivojlantiradi, balki ularni ijodiy va milliy g'ururga boy shaxslar sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Sulaymonov A., Abdullayev N. Tasviriy san'at. 7-sinf o'quvchilari uchun darslik. – T.: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2014. – 80 b.
2. Hasanov R. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. – T.: "Fan", 2004. – 106 b.
3. Шавди́ров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
4. Ibraimov X., Shovdirov S. Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B10. – С. 192-198.
5. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
6. Шавди́ров С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 6. – С. 15-21.
7. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 587. – С. 02016.
8. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'ATNI O 'QITISHDA O 'QUVCHILARNING SOHAGA OID O 'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 8-14.
9. Shavdirov S. Method of organization of classes in higher education institutions using flipped classroom technology //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2025. – Т. 3268. – №. 1.
10. Шавди́ров С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.
11. Shovdirov S. A. TEACHING STUDENTS TO LOGICAL AND ABSTRACT THINKING IN THE FORMATION OF COMPETENCES ABOUT PICTURE LITERACY //JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 40-44.
12. Sulaymonov A., Shovdirov S. UMUMINSONIY VA MILLIY BADIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TASVIRIY SAN'AT TA'LIMI SIFATINI OSHIRISH //Inter education & global study. – 2023. – №. 4. – С. 8-11.
13. Baymetov B. B., Shovdirov S. A. Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts //International Journal on Integrated Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 60-66.
14. Guljamol M. SEMANTICS OF PATTERNS IN CARVINGS IN TRADITIONAL APPLIED ART AND THEIR SYMBOLIC AND EXPRESSIVE FEATURES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 191-197

15. Xamidova G.X. CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHDA GRAFIK DASTURLARDAN FOYDALANISH VA METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH //Inter education & global study. – 2024. – №. 1. – С. 34-44.
16. Абдуллаев С. Ф. Восточная миниатюра в системе высшего художественно-педагогического образования //Москва: СФ Абдуллаев. – 1996.
17. Абдуллаев С. Ф. Формы организации самостоятельного образования студентов направления изобразительное искусство и инженерная графика //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 271-273.
18. Абдуллаев С. Ф. Муродова Муясар Хикматовна Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2. – С. 81.
19. Абдуллаев С. Ф., Козимова М. А. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ НАРОДНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА //Экономика и социум. – 2023. – №. 12 (115)-2. – С. 650-656.
20. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA O 'QUVCHILARNING O 'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TALABLARI //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 13. – С. 527-533.